

TUT IPAK QURTINING NASILLI URUG‘LARIDA TUXUMLAR JONLANISHI

Soliyeva Madinaxon Botirovna¹, To‘ychiyev Jalolidin Sharofiddinovich², Asronov Ergashali Karimberdiyevich³

¹katta o‘qituvchi Andijon qishloq xojaligi va agrotexnologiyalar instituti, ²dotsent Andijon qishloq xojaligi va agrotexnologiyalar instituti, ³katta o‘qituvchi Andijon qishloq xojaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384315>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ipakchilik ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan tut ipak qurtining Toshkent 1 va Toshkent 2 naslli qurtlari Andijon viloyati sharoitida parvarishlash hamda ular ishtirokida tayyorlangan sanoatbop duragaylarning tuxumlari jonlanishi qiyosiy baholangan. Tajribalar uchun nazorat sifatida Xitoydan keltirilayotgan naslli elita urug‘lar va sanoat duragaylari ham qiyosiy taqqoslangan.

Kalit so‘zi: Tut ipak qurti, tuxumlar jonlanish, zot, duragay, Toshkent 1 va Toshkent 2.

Abstract. This article compares the maintenance of silkworms of Tashkent 1 and Tashkent 2 generations of mulberry silkworms created at the Sericulture Research Institute in the conditions of Andijan region and the viability of eggs of industrial hybrids prepared with their participation. As a control for the experiments, elite seeds and industrial hybrids imported from China were also compared.

Keywords: Mulberry silkworm, egg hatching, breed, hybrid, Tashkent 1 and Tashkent 2.

Аннотация. В данной статье сравниваются содержание шелкопрядов Ташкент 1 и Ташкент 2 породы тутового шелкопряда, созданных в НИИ шелководства, в условиях Андижанской области и жизнеспособность яиц промышленных гибридов, полученных с их участием. В качестве контроля экспериментов также сравнивались селекционные элитные семена и промышленные гибриды, импортированные из Китая.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, инкубация яиц, порода, гибрид, Ташкент 1 и Ташкент 2.

Kirish.

Tut ipak qurtining postembrional hayotchanligi ishlab chiqarish uchun eng muhim ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Odatda tut ipak qurtlarining bahorgi embryonal rivojlanish davri zot va duragayning hususiyatiga qarab 10-12 kun davom etadi. Respublikamizda so‘ngi yillarda Xitoy Xalq Respublikasidan ipak qurtining sanoat duragaylarini ommaviy olib kelish ishlari keng miqiyosida amalga oshirilmoqda. Mahalliy duragaylarning tuxumlaridan qurtlar 2-3 kun mobaynida jonlanib chiqayotgan bo‘lsada Xitoy duragaylarida esa bu ko‘rsatkich 1 kunni tashkil etmoqda. Tut ipak qurtining yangi zot va duragaylarining tuxumlar jonlanish, qurtlar hayotchanligi va pilla mahsuldorligini yaxshilash hamda xitoy duragaylari bilan raqobatlashirish bo‘yicha Ipakchilik ilmiy tadqiqot institutida keng qamrovli izlanishlar olib bormoqda. Bizning tadqiqotlar ana o‘sha izlanishlar davomi bo‘lib institutda so‘ngi yillarda yaratilgan Toshkent 1 va Toshkent 2 zotlarining elita qurtlarini Andijon viloyati sharoitida parvarishlash hamda ular ishtirokida sanoat duragaylarni tayyorlash, ushbu naslli urug‘larni Andijon viloyatiga mosligini aniqlash hamda xorij duragaylar bilan raqobatlashishiga tadqiq etishga bag‘ishlangan.

Tut ipak qurtining rivojlanishi va noqulay sharoitlarga bardoshlilikini aniqlash maqsadida bir qancha ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Shu jumladan mahalliy olimlardan Sh.R.Umarov, B.U.Nasirillayev va boshqalar [1] “Go‘zal” hamda “Marvarid” zotlarining elita variantlari pillalarini texnologik va sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha taqoslaganlar. 2016-yil bahorgi qurt boqish mavsumida tayyorlangan 2 xil variantdagi, ya‘ni 1-variant – tajriba, 2-variant – qiyoslovchi guruh pillalaridan hech qanday tanlash va saralashsiz chuvatish mumkin bo‘lgan pillalardan 300-400 tadan pilla namunalar olingan va pillalarga issiqlik ta‘sir ettirilib, g‘umbaklar o‘ldirilgan va quritilgan. Quruq pillalar texnologik ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun O‘zbekiston tabiiy tolalar ilmiy-tadqiqot institutiga topshirilgan. Natijalardan “Go‘zal” va “Marvarid” zotlarining elita bosqichida tajriba variantining texnologik ko‘rsatkichlari qiyoslovchi variantga nisbatan yuqori ekanini aniq bo‘lgan. Bu ustunlik avvalo, xom ipak chiqishi ko‘rsatkichida sezilarli namoyon bo‘lgan. Xususan, tajriba variantining qiyoslovchi variantga nisbatan ustunligi elita bosqichida 105,2-117,4% ni tashkil etgan. Texnologik ko‘rsatkichlar ichida eng muhimlaridan biri bo‘lgan – pillalarning chuvatish ko‘rsatkichi bo‘yicha ham har ikkala zotlarning tajriba variantida yuqori ko‘rsatkichlar aniqlangan. Bu ko‘rsatkich zotlarning tajriba variantida mos ravishda 88,4% va 89,4% ni tashkil etgan [2].

Ipak qurtining ayrim seleksion oilalari noqulay sharoitlarda sezilarli darajada depressiyaga uchrasa, shunday oilalar ham uchrashi mumkinki, ularning ko‘rsatkichlarining pasayishi sezilarsiz bo‘ladi yoki deyarli pasaymasligi ham mumkin. Ana shunday seleksion oilalarni tanlash va ulardan ishlab chiqarish uchun o‘ta chidamli, kuchli genotipga ega zot va duragaylar yaratish, urug‘chiligimizni yanada rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari seleksion izlanishlar natijasida ishlab chiqilgan yangi seleksiya usulini qo‘llanilishi, o‘z navbatida hozirda mavjud tut ipak qurtining yuqori mahsuldorlik va texnologik xususiyatlarga ega zotlarining ham moslanuvchanlik potensialini oshirish imkoniyatini yaratgan.

B.U.Nasirillayev va birqancha olimlar [3]; [4]; [5] faoliyatlari davomida tut ipak qurti zot va tizimlarining noqulay stress sharoitlarida embryonal va postembrional hayotchanligini o‘rganishgan. Mazkur ilmiy ishning maqsadi tut ipak qurtining mavjud zot va tizimlari ichidan noqulay sharoitlarga chidamli va moslanuvchanlik xususiyatlari yuqori bo‘lgan shakllarini aniqlashdan iborat bo‘lgan.

Tut ipak qurtiga berilgan ozuqa miqdori, qurt boqish davridagi havo harorati va namlik darajasi kabi paratipik omillar me‘yorida cheklangan sharoitga moslanuvchanlik xususiyatlarini tadqiq etish uchun Ipakchilik ITI ning “Tut ipak qurti naslchiligini” bo‘limida va “Tut ipak qurti genetikasi va seleksiyasi” laboratoriyalarida yaratilgan zot va tizimlardan foydalanilgan. Bular “Go‘zal”, “Marvarid”, “Ipakchi-1”, “Ipakchi-2”, “Liniya-27”, “Liniya-28” tizim va zotlaridir.

Tadqiqot materiali va uslubiyoti.

Tadqiqot ishi doirasida tajribalar Andijon viloyatining Andijon tumanida olib borildi. Tajribalar uchun Ipakchilik ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan ipak qurtining Toshkent 1, Toshkent 2 zotlarining elita tuxumlari va Xitoydan keltirilgan uzunchoq pilla shakliga ega Yapon va yumoloq pilla shakliga ega Xitoy zotlar hamda ular ishtirokida olingan sanoat duragaylari Andijon viloyati sharoitida parvarishlandi. Tajriba qurtlar ipak qurti uchun umum qabul qilingan agrotexnik tadbirlar asosida kichik yoshlarda 27⁰C harorat va 70-75 % namlikda parvarishlandi. Naslli qurtlarni parvarishlashda “Tut ipak qurti naslchiligi ishining asosiy uslubiy qoidalari” nomli uslubiy qo‘llanmaning elita qurtlarni parvarishlashga qo‘yilgan usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi.

Tajribalarimiz uchun dastavval Ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan yaratilgan tut ipak qurtining Toshkent 1, Toshkent 2 ular ishtirokida tayyorlangan “Toshkent 1 x Toshkent 2” va “Toshkent 2 x Toshkent 1” duragaylri Andijon viloyatiga olib kelindi. Tajribalar uchun qiyoslovchi variant sifatida Andijon viloyati Xo’jaobod tumanida joylashgan “Andijon Guangton” urug’chilik korxonasi dan Yapon va Xitoy zotlarining elita urug’lari hamda “Yapon x Xitoy” va “Xitoy x Yapon” duragaylarining jonlanish ko’rsatkichlari aniqlandi. Tuxumlarning jonlanish ko’rsatkichlarini aniqlash maqsadida har bir zot va duragaydan uch qaytarilishda 200 donadan sanab olindi va inkubatoriyaga qo’yildi. Tajriba zotlarning jonlanish foizi bo’yicha olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Tut ipak qurtining naslli zot va duragaylarida tuxumlar jonlanishi.

Naslli zot va duragaylar nomi	Yillar	Jonlanish uchun olingan tuxumlar soni, dona	Jonlanmagan tuxumlar soni, dona	Jonlan-gan tuxumlar soni, dona	Tuxumlar-ni jonlanish, %
Toshkent 1 elita	2023	200	9	191	95,3±0,34
	2024		12	188	94,2±1,02
Toshkent 2 elita	2023	200	18	182	91,0±1,32
	2024		17	183	91,7±0,83
Yapon elita	2023	200	6	194	98,0±0,0
	2024		8	192	96,0±0,86
Xitoy elita	2023	200	6	194	97,0±0,76
	2024		7	193	97,2±0,34
Toshkent 1 x Toshkent 2	2023	200	8	192	95,8±0,88
	2024		10	190	95,0±1,00
Toshkent 2 x Toshkent 1	2023	200	8	192	96,0±0,76
	2024		9	191	95,3±1,42
Yapon x Xitoy	2023	200	7	193	96,5±0,50
	2024		4	196	98,0±1,04
Xitoy x Yapon	2023	200	6	194	97,0±0,76
	2024		5	195	97,3±0,44

1-jadvalda keltirilgan raqamli ma’lumotlar 2023-2024-yillarni o’z ichiga olgan bo’lib, 2023-yilgi naslli urug’ni 2022-yil bahor mavsumida Ipakchilik ilmiy tadqiqot institutida optimal sharoitda parvarishlangan qurtlardan tayyorlangan. Tadqiqotlarimizning ushbu jadvalida keltirilgan ma’lumotlarga diqqat bilan e’tibor qaratiladigan bo’lsak, 2023 yilda tuxum jonlanishi, Andijon viloyati sharoitida amalga oshirish natijasida olingan.

Tuxum jonlanish foizini naslli zotlar va duragaylar kesimida taxlili shuni ko’rsatmoqda, 2023-2024-yillar bo’yicha naslli zotlar kesimida Toshkent 1 zotida 94,2-95,3%; Toshkent 2 zotida 91,0-91,7%; Xitoy elita zotida 97,0-97,2 %; Yapon elita zotida 96,0-98,0 % ni tashkil etdi. Ushbu olingan ko’rsatkich bo’yicha Xitoy elita zotlari 96,0-98,0 % natija bilan birinchi o’rinni egalladi. Naslli qurtlar ishtirokida tayyorlangan duragaylarning tuxumlar jonlanishiga etibor qaratadigan bo’lsak “Toshkent 1 x Toshkent 2” duragayida 95,0-95,8 %; “Toshkent 2 x Toshkent 1” duragayida 95,3-96,0%; Yapon x Xitoy duragayida 97,0-97,3 % va Xitoy x Yapon duragayida 96,5-98,0 %; da bo’lishi kuzatildi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki tut ipak qurtining mahalliy duragaylari xorij elita va duragaylaridan ustunligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Chunki tut ipak qurtining har qanday zot va duragayi muayyan sharoitda yaratilgan iqlimga mosligi ushbu tajribalar davomida o'z isbotini topmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umarv Sh.R., Nasirillayev B.U., Giyosova K.S., Jumaniyozov M.Sh., Xudjamatov S.X., (2017) Ipak qurti elita populyatsiyasida texnologik ko'rsatkichlarni oshirish omili. // Zooveterinariya - Toshkent, N2, 35-36 betlar
2. Umarv Sh.R., Nasirillayev B.U., Jumaniyozov M., Valiyev S. (2018) Tut ipak qurtining noqulay sharoitlarga moslanuvchanlik xususiyatlarini oshirishning istiqbollari. // Agro ilm. - Toshkent, №2, 75-76 betlar
3. Nasirillayev B.U., Umarov Sh.R., Valiyev S.T., Jumaniyozov M.Sh., Xudjamatov S.X. (2018) Tut ipak qurti zot va tizimlarining noqulay stress sharoitlarda embryonal va postembrional hayotchanligi. // Chorvachilik va nasilchilik ishi. - Toshkent, №4-5, 39-41 betlar
4. Насириллаев, Б. У., Умаров, Ш. Р., Жуманиезов, М. Ш., & Худжаматов, С. Х. (2019). Влияние метода получения односуточных яиц на адаптационные способности тутового шелкопряда *Bombyx Mori L.* *Аграрная наука*, (2), 32-35.
5. Nasirillaev, B., & Khudjamatov, S. (2024). Egg productivity and viability of larvae of promising breeding systems obtained based on foreign silkworm breeds. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 93, p. 02004). EDP Sciences.